

Луцюк К.В.,

викладач відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова»,
, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8277-5891>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919726>

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Lutsiuk K.V.,

lecturer of the Separate Structural Unit «Professional College of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8277-5891>

GENERAL CHARACTERISTICS OF PERSONAL NON-PROPERTY RELATIONS OF SPOUSES UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE

Анотація:

З'ясовано, що реєстрація шлюбу породжує виникнення різноманітних за своїм змістом особистих прав та обов'язків подружжя; окреслено особисті немайнові права та обов'язки подружжя; проаналізовано право на материнство, батьківство, повагу до своєї індивідуальності, фізичний та духовний розвиток, зміну прізвища, розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї, свободу та особисту недоторканість.

Summary:

It was found that the registration of marriage gives rise to various personal rights and obligations of spouses; the personal non-property rights and obligations of spouses were outlined; the right to motherhood, fatherhood, respect for one's individuality, physical and spiritual development, change of surname, division of responsibilities and joint resolution of family life issues, freedom and personal integrity were analyzed.

Ключові слова: шлюб, подружжя, права, обов'язки, немайнові відносини, особа, насильство, сім'я.

Key words: marriage, spouses, rights, obligations, non-property relations, person, violence, family.

Шлюб, зареєстрований у встановленому порядку, породжує виникнення між подружжям особистих немайнових та майнових правовідносин. Кожен із подружжя має рівні права та обов'язки у шлюбі.

Більшість науковців вважають, що особисті немайнові відносини не є безпосередньо пов'язаними з майновими, виникають щодо немайнових благ, не мають економічного змісту, є невіддільними від особи, і в них здійснюється індивідуалізація особистості [1].

Найбільше особистих немайнових прав людина здійснює у сфері сімейних відносин. Навіть укладаючи шлюб, особи мають на меті насамперед реалізувати особисті немайнові права на сім'ю, материнство, батьківство, і аж ніяк не майнові права [2, с. 163].

Загальними засадами регулювання особистих немайнових відносин між подружжям, згідно зі ст. 7 Сімейного кодексу (далі – СК) України, є здійснення їх з урахуванням права на таємницю особистого життя подружжя, права кожного з них на особисту свободу та неприпустимості свавільного втручання в сімейне життя; відсутність привілеїв чи обмежень кожного із подружжя за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками; здійснення прав та обов'язків кожним із подружжя на рівних засадах

[3]. Цей принцип базується на загальних положеннях Конституції України, що визначає державно-правовий статус особи й право кожного з подружжя на недоторканність особистого та сімейного життя, право на охорону здоров'я, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на вільний вибір місця проживання та свободу пересування й інші особисті немайнові права [4, с. 122].

Особисті немайнові права та обов'язки подружжя – це врегульовані нормами сімейного права відносини з приводу особистих немайнових благ та інтересів осіб, шлюб між якими укладено у встановленому законом порядку.

До особистих немайнових прав подружжя, закріплених у СК України, належать: право на материнство; право на батьківство; право на повагу до своєї індивідуальності; право на фізичний та духовний розвиток; право на зміну прізвища; право на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї; право на свободу та особисту недоторканність.

Серед основних особистих немайнових прав Сімейний кодекс України (Глава 6) закріплює право на материнство (ст. 49 СК України) та право на батьківство (ст. 50 СК України). Право на материнство тлумачать як право жінки, а не тільки дружини, як це зазначено в ст. 49 СК України. Обґрунтовуючи цю позицію, слід звернути увагу на деякі положення СК України: приміром, у ч. 2 ст. 4 СК

Україні вказано, що сім'ю може створити особа, яка народила дитину, незалежно від віку; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю але не перебувають у шлюбі між собою, є учасниками сімейних правовідносин [5]. Відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 49 СК України вагітній дружині мають бути створені у сім'ї умови для збереження її здоров'я та народження здорової дитини, а дружині-матері мають бути створені у сім'ї умови для поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків. Чоловік має право на батьківство, тому відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу. Позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв'язку з виконанням ним конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди.

Дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань (ст. 51 СК України).

Дружина та чоловік мають рівне право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку (ст. 52 СК України) [3].

Якщо під час реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя (ст. 53 СК України) [3].

У разі зміни прізвища орган державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС) видає нове свідоцтво про шлюб.

Дружина, чоловік мають право розподілити між собою обов'язки в сім'ї. Дружина, чоловік повинні утверджувати повагу до будь-якої праці, яка робиться в інтересах сім'ї. Усі найважливіші питання життя сім'ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності. Дружина, чоловік мають право протиставитися відстороненню їх від вирішення питань життя сім'ї. Вважається, що дії одного з подружжя стосовно життя сім'ї вчинені за згодою другого з подружжя (ст. 54 СК України) [3].

Ці права виникають із закріпленого у ст. 51 Конституції України [6] принципу рівності прав та обов'язків подружжя. Деякі з цих положень є нормами-деклараціями. Так, дружина, чоловік мають право розподілити між собою обов'язки в сім'ї. Це не означає, що вони повинні виконувати рівні обов'язки. Дружина, чоловік мають розподіляти свої обов'язки за взаємною згодою.

Водночас якщо один із подружжя не згодний з розподілом обов'язків у сім'ї, другий з подружжя не може примусити його до виконання якихось сімейних обов'язків, за винятком обов'язків, пов'язаних з вихованням дітей та сплатою аліментів. Якщо один із подружжя не виконує своїх обов'язків з виховання дитини, він може бути позбавлений батьківських прав. Інші ж питання розподілу обов'язків

подружжя в сім'ї не можуть вирішуватися у примусовому порядку. Отже, в інших випадках розподіл обов'язків не забезпечений правовою санкцією [5, с. 110].

Також не забезпечене правовою санкцією положення, згідно з яким дружина, чоловік повинні утверджувати повагу до будь-якої праці, яка виконується в інтересах сім'ї. Повага – це моральна категорія. Домогтися поваги правовими засобами неможливо. Правові норми можуть лише сприяти становленню, розвитку та збереженню між подружжям поважного ставлення до праці, яка виконується в інтересах сім'ї.

Якщо дружина і чоловік не досягнуть взаємної згоди з питання про розподіл обов'язків у сім'ї або не будуть утверджувати повагу до будь-якої праці, що виконується в інтересах сім'ї, це може бути підставою для розірвання шлюбу.

Усі найважливіші питання життя сім'ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності. Подружнє життя не зводиться лише до особистої сфери, воно поширюється і на майнові відносини. Питання, пов'язані з особистими відносинами подружжя, не можуть вирішуватися у примусовому порядку. Важливе значення для регулювання відносин між подружжям має встановлена законодавством презумпція згоди одного з подружжя на здійснення другим з подружжя дій стосовно життя сім'ї. Ця презумпція виходить з припущення про єдність інтересів подружжя. Вона має велике значення для укладання подружжям угод щодо майна, яке є об'єктом права їхньої спільної сумісної власності.

Сімейний Кодекс України (ст. 55) встановлює обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю. Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. Чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до матері. Дружина зобов'язана утверджувати в сім'ї повагу до батька. Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній [3]. Відповідно до ч. 4 ст. 55 СК України дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї.

У системі особистих немайнових прав важливе місце належить правам на свободу і особисту недоторканність. На універсальності цих прав і їхньому природному характері наголошується у міжнародно-правових документах, визнаних усіма цивілізованими державами світу. Зокрема, у ст. 3 Загальної Декларації прав людини зазначено, що кожна людина має право на життя, на свободу та особисту недоторканність [7]. При цьому Декларація виходила не лише з того, що ніхто не може бути підданий свавільному арешту, затриманню чи вигнанню.

Свобода, проголошена Декларацією, виражається у найрізноманітніших формах. Так, ст. 4 закріплює свободу від рабства: ніхто не повинен утримуватися в рабстві або підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх фор-

мах; у ст. 5 записано, що «ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує людську гідність, ставлення чи покарання».

Подальшого розвитку ці міжнародно-правові норми набули в Пакті про економічні, соціальні та культурні права [8] та в Пакті про громадянські і політичні права [9], прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН у 1966 р. У ст. 9 Пакту про громадянські та політичні права закріплено: «Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути підданий свавільному арешту чи утриманню під вартою. Ніхто не повинен бути позбавлений волі інакше, як на таких підставах і відповідно до такої процедури, які встановлені законом».

Положення міжнародно-правових актів повною мірою відображені в Основному Законі України. Так, у ст. 3 Конституції України записано: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [6], а у ст. 29 Конституції України наголошується, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність [6].

Право на свободу належить кожній людині від народження і є одним із соціальних благ, яке не лише створює умови, необхідні для всебічного задоволення потреб особи, а й забезпечує демократичний розвиток суспільства. Свобода визнається як здатність людини діяти відповідно до своїх інтересів та мети. Більшість авторів одноставно схиляються до того, що свобода – це можливість безперешкодно, незалежно від кого-небудь (вільно) розпоряджатися собою, розпоряджатися своїми діями і вчинками, своїм часом. Право на свободу означає відповідну міру можливого і юридично дозволеного поведіння громадянина розпоряджатися собою, своїми вчинками і часом.

Як і будь-яке інше суб'єктивне право, право на свободу не існує поза обмеженнями. Однак останні можуть установлюватися лише законом і порядком, ним таки передбаченим. При цьому здійснення права на свободу не повинно порушувати прав і свобод інших осіб.

Про свободу можна говорити як тоді, коли людина обирає собі мету і засоби її досягнення, так і тоді, коли вона погоджується, змиряється із ситуацією, що склалася.

Право на свободу стосується всіх сфер життя людини, а не тільки сфери її приватного життя. Цивільно-правовий аспект свободи пов'язується з дієздатністю фізичної особи. Носієм цілковитої свободи є особа, яка досягла повноліття (18 років) або яка взяла шлюб. Кожна свобода має свою межу, унеможливаючи перетворення її на свавілля. Закріплена в законі межа свободи, яка є рівною для всіх, може бути звужена для певних осіб, що визнаються за загальним правилом як наслідок учинення ними протиправної поведінки.

Фізична особа може бути цілком позбавлена свободи, якщо вона в судовому порядку визнана недієздатною.

За Конституцією України право на свободу поєднано з правом на особисту недоторканність (ст. 29), однак воно не зводиться лише до цього, оскільки особиста недоторканність включає фізичну і психічну недоторканність. «Недоторканність» трактується як гарантія від будь-яких посягань з боку будь-кого. Виходячи з цього, можна дійти висновку, що головний аспект права особи на недоторканність полягає в абсолютному обов'язку кожного з подружжя не завдавати іншому фізичного болю, не обмежувати його свободи. Право на фізичну та психічну недоторканність регулюється також Основами законодавства України про охорону здоров'я громадян. Фізична недоторканність означає автономне вирішення питань про користування і розпорядження своїм тілом, відділеними від організму органами, тканинами. Психічна недоторканність – вільне здійснення вчинків відповідно до своєї свідомості і волі.

Право на особисту недоторканність в об'єктивному розумінні – це сукупність цивільно-правових норм, що передбачають неприпустимість будь-якого замаху на особу, за винятком випадків, передбачених законом. Прояви замаху на особисту недоторканність можуть бути найрізноманітнішими.

Порушення фізичної (тілесної) недоторканності може полягати в небажаному контакті (нанесення побоїв, поштовхів, насильницькі дії сексуального характеру), у впровадженні в організм (уведення зонда для примусового годування), у недотриманні встановлених правил проведення особистого обшуку, судово-медичної і судово-психіатричної експертизи, одержанні зразків для порівняльного дослідження. Отже, порушення тілесної недоторканності може і не бути пов'язане з обмеженням особистої волі чи погіршенням стану здоров'я людини. Порушення психічної недоторканності може відбуватися в примусовому впливі, як правило, на волю і свідомість людини шляхом погрози, гіпнозу, використання спеціальних препаратів.

Особиста недоторканність людини може бути порушена в результаті застосування до неї насильства. Зростання насильства щодо жінок є однією із гострих проблем сьогодення. На жаль, така ситуація актуальна для всіх країн світу. Насильство над жінками – це будь-який, здійснений на основі статевої ознаки, акт, що спричиняє або може зашкодити фізичному, психічному, статевому здоров'ю жінки, а також погрози здійснення таких актів.

Термін «насильство» набув останнім часом широкого тлумачення [10]. До нього відносять фізичне, психологічне, статеве насильство в сім'ї і суспільстві загалом, а також примусовий аборт, погрози та ін. Насильство щодо жінок є одним з ключових соціальних механізмів, за якими жінки опиняються у залежному становищі.

Насильство щодо жінок охоплює такі випадки (але не обмежується ними): фізичне, статеве і психологічне насильство в сім'ї, включаючи нанесення побоїв, насильство, пов'язане з приданим, згвалтування дружини чоловіком, ушкодження жіночих статевих органів та інші традиційні види практики,

що завдають ушкоджень жінкам, позашлюбне насильство і насильство, пов'язане з експлуатацією; фізичне, статеве і психологічне насильство, яке трапляється в суспільстві загалом, включаючи згвалтування, статеве домагання і залякування на роботі, у навчальних закладах і в інших місцях, торгівлю жінками і примушення до заняття проституцією; фізичне, статеве і психологічне насильство з боку чи при потуранні держави, де б воно не здійснювалося.

Якщо така форма насильства, як торгівля людьми, є кричущою і викликає суспільний осуд, то насильство в сім'ї – явище більш приховане, масштаби якого часто не усвідомлюються ані жертвами, ані представниками влади та органів охорони порядку, ані суспільством. Але саме насильство в сім'ї породжує низку негативних суспільних явищ і нестабільність у державі в цілому. Про криміналізацію сімейних стосунків свідчить розширення форм насильства в сім'ї – фізичне, сексуальне, погрози вбивством, завдання тілесних ушкоджень, примушення вживати наркотики, алкоголь, доведення до самогубства тощо. Найбільш поширеною формою насильства в сім'ї є рукоприкладство.

На сьогодні дуже серйозно стоїть проблема впливу насильства на психічне здоров'я жертви. Жінки, які піддаються жорстокому ставленню в сім'ї, частіше скаржаться на відчуття страху, депресії і фізичну слабкість, ніж жінки, які живуть у нормальних умовах.

В Україні недоторканність особи в основному гарантується насамперед нормами кримінального права. Разом із тим важливо наголосити, що в Україні боротьбі з насильством у сім'ї приділяється значна увага. Так, 15 листопада 2001 р. прийнято Закон «Про попередження насильства в сім'ї» [11], який передбачає спеціальні заходи запобігання насильству в сім'ї.

Подружжя має право на припинення шлюбних відносин. Йдеться про свободу в особливій сфері – особисту свободу, яка, по суті, не обмежена конкретними правовими нормами. Примушування до припинення шлюбних відносин або до їх збереження, у тому числі примушування до статевого зв'язку за допомогою фізичного або психічного насильства, є порушенням права дружини, чоловіка на особисту свободу і може мати наслідки, встановлені законом (ч. 4 ст. 56 СК України). Особисті немайнові права подружжя не вичерпуються лише правами, зазначеними у главі 6 СК України. До особистих немайнових прав належать також інші права подружжя, передбачені сімейним законодавством. Це, перш за все, право на поновлення шлюбу після його розірвання (ст. 117 СК України), права, пов'язані з визначенням походження дитини при штучному заплідненні та імплантації зародка (статті 123, 124 СК України) та усиновленням (ст. 220 СК України).

Аналогічними за змістом є їхні обов'язки немайнового характеру. Вони полягають у тому, що кожен з подружжя зобов'язаний не заважати іншому з подружжя здійснювати права на материнство, батьківство, повагу до своєї індивідуальності, здобуття освіти, прояв своїх здібностей, вибір місця

проживання тощо. Те ж саме можна сказати і про спільне вирішення подружжям питань життя сім'ї, де праву одного відповідає обов'язок іншого з подружжя.

Шлюб створює для подружжя і особливий особистий обов'язок – не вступати в інші шлюбні правовідносини під час дії раніше укладеного шлюбу. Особа має право перебувати одночасно у багатьох цивільних, трудових, адміністративних й інших правовідносинах, але не можна перебувати в кількох шлюбних правовідносинах.

Слід зазначити, що санкцій за невиконання подружжям особистих немайнових обов'язків СК України прямо не передбачено. Однак зловживання одним із подружжя особистими правами чи обов'язками, очевидне нехтування інтересами сім'ї, а також ігнорування чи перешкоджання здійсненню іншим з подружжя його особистих немайнових прав може бути підставою для розірвання шлюбу, а в ряді випадків тягне для одного з подружжя – правопорушника негативні наслідки в майновій сфері. Наприклад, зменшення його частки у спільному майні у разі його поділу (ч. 2 ст. 70 СК України).

Таким чином, підбиваючи підсумки загальної характеристики особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, необхідно зауважити, що ці права та обов'язки виникають у зв'язку з укладанням шлюбу. Більшість із них діє у вигляді законодавчих принципів побудови сім'ї. Захист цих прав не завжди має реально-правовий характер. Невиконання будь-ким із подружжя обов'язку не порушувати особистих немайнових прав іншого з подружжя може бути підставою розірвання шлюбних відносин. Посадові особи правоохоронних органів мусять знати правову природу особистих немайнових прав подружжя і використовувати ці знання в діяльності, пов'язаній з профілактикою правопорушень.

Джерела та література

1. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. С. 164; Гора М. А. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб. Правова держава. 2014. № 17. С. 64.

2. Менджул М.В. Порівняльне сімейне право. Навчальний посібник. Ужгород, ТОВ «РІК-У», 2021. 296 с.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text>

4. Сімейне право України: підручник / за ред. А. О. Дутко. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 480 с.

5. Сімейне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Т.В. Курило. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 316 с.

6. Конституція України від 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

7. Загальна Декларація прав людини від 10.12.1048. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19.10.1973 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 19.10.1973 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
10. Енциклопедія сучасної України. Насильство. Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-70523>
11. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14#Text>